

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

2. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish. T.: Fan va texnologiyalar, 2005. -84 b.
3. Davronova G.M. Musiqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash. / –Samarqand: SamDU nashri, 2021yil, – 192 b.
4. Yusupova N. Musiqa savodi metodikasi va ritmika.- T.: “Musiqa”. 2010.
5. Асафьев Б. О хором искусстве. Л., 1980. -214
6. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания и образования детей. -М.: Просвещение, 1983. -255

UO'K: 750

TALABALARNING BADIY DID VA ESTETIK TAFAKKURINING MOHIYATI VA TUZILISHI

<https://zenodo.org/records/17841677>

Temirov Murodjon Anvarovich

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqola "Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi" mavzusini yoritishga qaratilgan bo'lib, talabalar orasida badiiy did va estetik tafakkur tushunchalarining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilinadi. Maqolada badiiy did va estetik tafakkur tushunchalarining nazariy asoslari, ular orasidagi farqlar va o'zaro bog'liqliklar, shuningdek, badiiy did va estetik tafakkur rivojlanishining pedagogik va psixologik omillari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot, talabalar orasida estetik qadr-qimmatlarni shakllantirish va badiiy didni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni taklif etadi. Maqola shuningdek, badiiy va estetik ta'lim jarayonida talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olishning ahamiyatini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *ijodiy asarlar, san'at, badiiy did, estetika, tafakkur, pedagogika.*

Аннотация: *Данная статья посвящена раскрытию темы «Сущность и структура художественного вкуса и эстетического мышления студентов». В ней анализируются особенности понятий художественного вкуса и эстетического мышления среди студентов. Рассматриваются теоретические основы этих понятий, их различия и взаимосвязи, а также педагогические и психологические факторы развития художественного вкуса и эстетического мышления. Исследование предлагает методические подходы, направленные на формирование эстетических ценностей и развитие художественного вкуса у студентов. В статье также подчеркивается важность учета индивидуальных особенностей студентов в процессе художественного и эстетического воспитания.*

Ключевые слова: *творческие произведения, искусство, художественный вкус, эстетика, мышление, педагогика.*

Abstract. *This article focuses on the topic "The Essence and Structure of Students' Artistic Taste and Aesthetic Thinking." It analyzes the specific features of the concepts of artistic taste and aesthetic thinking among students. The paper examines the theoretical foundations of these concepts, their differences and interrelations, as well as the pedagogical and psychological factors influencing the development of artistic taste and aesthetic thinking. The research proposes methodological approaches aimed at fostering aesthetic values and enhancing artistic taste among students. The article also emphasizes the importance of considering students' individual characteristics in the process of artistic and aesthetic education.*

Keywords: *creative works, art, artistic taste, aesthetics, thinking, pedagogy.*

Jahonda madaniy qadriyatlar tizimidagi badiiy did va estetik munosabatlarni o'rganishga murojaat qilish zamonaviy tasviriy san'at ta'limini rivojlantirishning ko'plab muammolarini tushunishning obyektiv zarurati bilan bog'liq. Birinchidan, insonning obyektiv dunyoni, ijodiy asarlarni idrok etishining past badiiy va estetik darajasi zamonaviy jamiyatning yuqori axborot va intellektual talablariga mos kelmaydi va tasviriy san'at asarlariga qo'yiladigan talablarga javob bermaydi. Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchi nostandart fikrlash, yuqori aql, estetik did, badiiy o'ziga xoslik, umuminsoniy va estetik qadriyatlarni tushunishi kerak.

Badiiy didning shakllanishi va uning rivojlanish darajasi turli xil omillarga, shu jumladan, badiiy tajribaga, insonning yoshiga, uning qiziqishlari va ehtiyojlariga, shaxsiy hayotiy tajribaga bog'liq.

Estetik tafakkurning yuqori darajada rivojlanishi chinakam go'zallikdan zavqlanish va xunukni hissiy jihatdan rad etish qobiliyatida, shuningdek, ishda, xulq-atvorda, kundalik hayotda, san'atda go'zallikni idrok etish, boshdan kechirish va yaratish zarurligining namoyon bo'lishida aks etadi. Badiiy did va estetik tafakkurning xususiyatlari uning rivojlanish darajasi yoki rivojlanmaganligi, kengligi yoki torligi bilan baholanadi. Badiiy did va estetik tafakkurning rivojlanishi estetik obyektlarni tushunish chuqurligi bilan belgilanadi. Badiiy did va estetik tafakkurning kengligi yoki torligi inson tomonidan qo'lga kiritilgan estetik qadriyatlar sohasi qanchalik kengligiga bog'liq [1].

Shakllangan estetik tafakkurning pedagogik xususiyati shundaki, did badiiy faoliyatda boshqariladigan hodisa sifatida insonning estetik imtiyozlarining aksidir, estetik idrok va tajribaning rivojlanish darajasiga, estetik baholash va mulohazalarning asoslilikiga, san'atga, ijodga, ijodga qiziqishning namoyon bo'lishiga bevosita bog'liqdir.

Estetik idrok – bu “inson va ijtimoiy jamoa tomonidan vaqt o'tishi bilan o'tadigan estetik ahamiyatga ega bo'lgan san'at asarlari, shuningdek, tabiat, ijtimoiy hayot va madaniyat obyektlarining o'ziga xos aksi” “Badiiy idrok” atamasi badiiy asarlarni idrok etishda qo'llaniladi.

T.V. Kalinina o'zining tadqiqot ishida badiiy idrok – bu madaniyat olamiga kirishga imkon beradigan va o'z dunyoqarashingiz asosida yangi badiiy olamlarni yaratishga imkon beradigan har qanday badiiy ijod asosidagi qobiliyat ekanligini ta'kidlaydi[2]. Birinchidan, badiiy idrok odatda badiiy asarning ta'siriga bog'liq bo'lgan aqliy jarayon sifatida tavsiflanadi.

Biroq bu psixologiyada odatda idrok deb ataladigan jarayondan sezilarli farq qiladi. Badiiy idrok shaxsning faol pozitsiyasi bilan tavsiflanadi va asarning umumiy taassurotidan muallif tomonidan qo'yilgan asosiy g'oyani – birgalikda yaratish va sheriklik jarayonining bir turiga harakatni ifodalaydi. Badiiy idrok mahsuli “ikkilamchi obraz” va muallif tomonidan o'ylab topilgan obraz va g'oyaga to'g'ri keladigan yoki mos kelmaydigan ma'noga aylanadi.

E.P. Krupnik badiiy idrokning psixologik xususiyatlarini o'rganishi natijasida idrokning uchta asosiy turi aniqlandi [3].

1-tur – integral bo'lmagan badiiy idrok – shakl emas, balki ma'noni idrok etish.

2-tur – “estetik” – ma'noga ega bo'lmagan shaklga yo'naltirish.

3-tur – yuqori badiiy idrok – insonning dunyoqarashini, dunyo bilan aloqada his-tuyg'u va ong uyg'unligini birlashtirish qobiliyatiga asoslanadi.

Agar biz estetik va badiiy idrokning xususiyatlarini asos qilib olsak, unda “badiiy va estetik idrok” mezonini tashkil etadigan quyidagi tarkibiy qismlarni aniqlashimiz mumkin:

a) asarlar tarkibidagi estetik tarkibiy qismlarni ajratish qobiliyati: chiroyli yoki xunuk, ulug'vor yoki tayanch va boshqalar;

b) badiiy surrogatlar va soxta narsalarga immunitet, beadab, qo'pol narsalarni tashlash qobiliyati;

v) tasviriy san'at asarining asosiy tarkibiy qismlarini idrok etishning yetarliligi: kompozitsiya, shakl, rang, perespektiva va boshqalar;

d) ijodiy asar qismlarini aloqalar va munosabatlarda idrok etish, bu syujetni, badiiy asarning mohiyatini idrok etishga va rassomning iste'dodini baholashga olib keladi.

Biroq yuksak axloqiy fazilatlar insonga tabiatan berilmaydi, ular ta'lim ta'siri ostida shakllanadi.

Yetakchi psixologlar va o'qituvchilar axloqiy va estetik tarbiya va shunga mos ravishda shaxsning axloqiy va estetik rivojlanishi o'rtasida yaqin munosabatlarni o'rnatdilar.

Insonning axloqiy va estetik fazilatlarini axloq sohasidagi asosiy bilimlarni, qadriyatlar va tamoyillarni, shuningdek estetika toifalarini, shu jumladan, yaxshilik va sharafni, qadriyatlar va ideallarni, me'yorlar va tamoyillarni, odamlarga hurmat, insonparvarlik, rahm-shafqat, adolat, burch hissi, mas'uliyat, vijdonlilik, hamdardlikni nazarda tutadi.

Shuni alohida qayd etish joizki, yuksak axloqiy fazilatlar insonga tabiatan berilmaydi, ular ta'lim-tarbiya ta'siri ostida shakllanadi. Imom G'azzoliy axloqiy tarbiyani qalbni poklash jarayoni sifatida talqin etadi. U "Ihyo ulum ad-din" asarida shunday yozadi: "Axloq – qalb kasalligidan najot, ruhiy go'zallikning sarchashmasidir. Axloqsiz ilm esa yovuzlik vositasidir" [4]. Demak, axloqiy tarbiya orqali shaxsda badiiy asarlarni hissiy va axloqiy idrok etish, ulardan ruhiy saboq olish va qadrlash odati shakllanadi.

Forobiy "Fozil shahar" asarida axloqiy tarbiyani insonni jamiyatda eng oliy maqomga olib chiquvchi omil sifatida ko'rsatadi. Unga ko'ra, "Yaxshi axloq – ijtimoiy hamjihatlik va donolik asosidir. Axloqli shaxs esa jamiyatning sog'lom hujayrasidir" Axloqiy tamoyil inson hayoti va faoliyatining barcha jabhalarini qamrab oladi, u butun ta'lim jarayonining yetakchi tomonidir, shuning uchun axloqiy tarbiya "ta'limning barcha turlari u yoki bu tarzda joylashgan koordinata o'qidir" [5].

Insonning axloqiy qiyofasining uning estetik didining tabiatiga bog'liqligi L. Kassil tomonidan "Did masalasi" kitobida qayd etilgan: "Yomon didning xavfi nimada?" savoliga yozuvchi quyidagi javobni beradi: "... Yomon, qo'pol didga ega bo'lgan odam asta-sekin nafaqat san'at asarlarini noto'g'ri tushunishni, balki hayotga va odamlarga nisbatan qo'pol, beadab munosabatni ham rivojlantiradi".

L.N. Kogan fikricha, "... badiiy talabchanlik ko'pincha san'atdagi qo'pollikka olib keladi". Didsizlik axloqsizdir, bundan tashqari, olimning ta'kidlashicha, agar qo'pollik dahshatli bo'lsa, unda bu san'at asarlarida ayniqsa dahshatli bo'ladi, chunki u tomoshabin ongiga ko'rinmas tarzda kirib, insonning shaxsiy hayotining samimiy jihatlariga salbiy ta'sir qiladi [6].

Axloqiy va estetik tarbiya tuzilmalarini taqqoslab shuni ta'kidlash mumkinki, ikkala jarayon ham ongni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Birlik – "ma'naviy mohiyatini alohida tarkibiy qismlarga ajratib bo'lmaydigan" barkamol rivojlangan shaxsni tarbiyalashda ham ko'rinadi .

Axloqiy va estetik tarbiya sohasidagi zamonaviy nazariy va empirik tadqiqotlar ma'lumotlarini umumlashtirib, o'ziga xos axloqiy va estetik fazilatlarini aniqlash mumkin, ularning shakllanish darajasi rivojlangan badiiy did va estetik tafakkurning mezonini bo'lib xizmat qilishi mumkin.

A.V. Tutolmin tadqiqotlariga ko'ra, axloqiy va estetik fazilatlarini u tomonidan ajratilgan uch daraja asosida o'rganish maqsadga muvofiqdir:

- **Kognitiv daraja** – axloqiy va estetik g'oyalar bilan bog'liq bo'lib, sezgirlik, mehribonlik, g'amxo'rlik va go'zallikni anglash kabi tushunchalarni qamrab oladi.

- **Hissiy daraja** – axloqiy va estetik qadriyatlar yo'nalishini ifodalaydi. Bu bosqichda vijdon, burch, mas'uliyat, bag'rikenglik, vatanparvarlik kabi tuyg'ular, insonparvarlik va rahm-shafqat kabi fazilatlar namoyon bo'ladi.

- **Xulq-atvor darajasi** – axloqiy xatti-harakatlar orqali ifodalanadi. Unda vatan manfaatiga sadoqat, odamlarga hurmat, nutq va xulq madaniyati, hamda chiroyli va xunuk xatti-harakatlarni farqlash qobiliyati ko'zga tashlanadi.

San'atga qiziqishni san'at asarlariga nisbatan hissiy ko'rinishlar, empatiya qobiliyati, san'at sohasidagi bilimlarni chuqurlashtirish istagi, san'at sohasidagi imtiyozlarning barqarorligi, yuqori darajadagi faollik va shaxsning mustaqil ijodiy faoliyatga ishtiyoqi bilan aniqlash mumkin.

Ibn Sino insoniy qobiliyatlarni "nafsiy quvvat" deb ataydi va ularni uchga bo'ladi: hissiy, aqliy va amaliy. U yozadi: "Insonning qobiliyatlari – bu tabiat tomonidan berilgan kuchdir, lekin ularni faqat ta'lim va mashq orqali rivojlantirish mumkin" [7].

Badiiy did va estetik tafakkurning rivojlanish darajasi bevosita san'at sohasidagi maxsus bilimlarga va shaxsning badiiy va ijodiy qobiliyatlariga bog'liq. Qobiliyatlarning namoyon bo'lish sohasiga va ushbu sohani qamrab olishning kengligiga qarab ko'plab ta'riflar mavjud.

Ijodiy qobiliyatlar shaxsning boshqa qobiliyatlari bilan birlikda shakllanadi. Shu munosabat bilan ijodiy qobiliyatlarning tarkibiy qismlari – xayoliy fikrlash, maxsus ko'rish, qabul qilishning kuchayishi, his-tuyg'ular va aqlning keng doirasi va boshqalar inson uchun ijodiy faoliyatning barcha turlarining muvaffaqiyatini ta'minlashi mumkin, natijada ijodiy mahsulot yaratiladi.

Olimlar vizual faoliyat qobiliyatini quyidagi vizual idrok xususiyatlari bilan izohlaydilar: yaxlit ko'rish, fazoviy yo'nalishlarni sezish, og'ish va proporsiyalarni baholash, predmetlararo munosabatni aniqlash, perespektivani idrok etish, rangni farqlash hamda kuchli vizual xotiraga ega bo'lish.

Biroq bu qobiliyatlar tasvirlangan obyektни idrok etish va baholash xususiyatlari haqida faqat taxminiy tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi, ular uni tasvirlashga imkon beradigan xususiyatlarni o'z ichiga olmaydi. Bundan tashqari, bu qobiliyatlar ekspressiv ijodiy tasvirni yaratishda o'zini namoyon qila olmaydi.

Badiiy obrazda ikkita asosiy komponentning kombinatsiyasi: badiiy vakillik va ijodiy ifoda, indikativ xususiyatlar va ijro etuvchi xususiyatlar namoyon bo'ladigan qobiliyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Shunga asoslanib, V.S. Kuzin badiiy qobiliyatlarning yetakchi va yordamchi xususiyatlarini belgilaydi. U badiiy qobiliyatlarning yetakchi xususiyatlari qatoriga quyidagilarni kiritadi:

- voqelik hodisalarida asosiy, eng muhim va xarakteristikani tanlashni, badiiy obrazni aniqlashtirish va umumlashtirishni, o'ziga xos kompozitsiyani yaratishni ta'minlaydigan badiiy ijodiy tasavvur va tafakkurning xususiyatlari;

- rassom ongida yorqin vizual tasvirlarni yaratishga yordam beradigan va ularni badiiy obrazga muvaffaqiyatli aylantirishga yordam beradigan vizual xotiraning xususiyatlari;

- idrok etilgan va tasvirlangan hodisaga hissiy munosabat (ayniqsa rivojlangan estetik tuyg'ular) ;

- rassom shaxsining ixtiyoriy xususiyatlari, ijodiy g'oyalarning amaliy bajarilishini ta'minlash[8].

Vizuallik qobiliyati (Sakulinaga ko'ra) atrofda voqelikni estetik idrok etish, estetik baholash, voqea va hodisalarga hissiy munosabat va badiiy obraz yaratishda muhim tarkibiy qism bo'lgan intellektual faoliyat bilan bog'liq.

N.P. Sakulina badiiy qobiliyatlarning namoyon bo'lishining eng muhim sharti sifatida ijodiy talqin qilish, tasvirni yangi shakllarga qayta ishlash, ongsiz tajribani dolzarblashtirish imkoniyatini beradigan maxsus vizual ko'nikmalar, tasavvur, assotsiativ fikrlash tizimining mavjudligini ko'rib chiqdi [9].

S.A. Amanjolov maxsus badiiy qobiliyatlar mavjudligining ikkita asosiy ko'rsatkichini belgilaydi: birinchidan, individual harakat va fikrlash uslubi; ikkinchidan, g'oyalar boyligi, fikrlashning moslashuvchanligi, fikrning mantiqiy rivojlanishi uchun maxsus qobiliyatlar [10].

Shunday qilib, "bolalarning ijodiy qobiliatlari", "ijodiy fikrlash" va "ijodkorlik" tushunchalarini o'rganib, zamonaviy tadqiqotchilar ularning yaqin munosabatlari va o'zaro bog'liqligini isbotlaydilar. G.A. Gorbunova badiiy va ijodiy qobiliyatlarning, birinchi navbatda, ijodiy fikrlashning eng yuqori namoyon bo'lishi ijodkorlikdir, deb hisoblaydi. Muallif o'z tadqiqotida ijodkorlikning beshta ko'rsatkichini aniqlaydi.

- ijodiy tashabbusning mavjudligi va uning bevosita faoliyat vazifalari va talablaridan tashqariga chiqishi;

- assotsiativ qator kengligi, uyushmalarning uzoqligi, ya'ni obyektidan foydalanishning ajablanib, unga yangi funksional yoki majoziy ma'no berishi;

- fikrlashning ravonligi eng ahamiyatsiz stimuldan kelib chiqadigan g'oyalar, uyushmalarning boyligi va xilma-xilligi bilan belgilanadi;

- fikrlashning "moslashuvchanligi", bir toifadan ikkinchisiga, bir yechim usulidan boshqasiga yetarlicha tez harakat qilish qobiliyati;

- mustaqillik, o'ziga xoslik, rag'batlantiruvchi yoki an'anaviy yechimlarga nisbatan muammoni hal qilishning zukkoligidan iborat fikrlashning o'ziga xosligi;

- transformatsiya va yangilik – bu ijodiy jarayonning eng muhim ikkita xususiyati.

E. Torrens ijodkorlik muammosini shaxsiyatning o'ziga xos xususiyati sifatida o'rganishga katta e'tibor qaratdi, unga ko'ra har bir inson ijodiy (yoki kreativ) fikrlashga ega [11].

"Kreativlik" atamasi nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. E. Torrens va boshqa xorijiy tadqiqotchilar (A. Adler, A. Maslou, K. Yung) "kreativlik"ni shaxsning o'ziga xos ijodiy qobiliatlari, yangi g'oyalar, faoliyat mahsulotlarini yaratishga tayyorligi va qobiliyati sifatida belgilagan.

Shu bilan birga, kreativlik ular tomonidan mustaqil jarayon, maxsus psixologik haqiqat sifatida tushunilgan.

E. Torrens ijodkorlikning asosiy mezonlarini quyidagicha belgilaydi:

• **Ravonlik** – bajarilgan vazifalar va g'oyalar soni bilan o'lchanadigan miqdoriy ko'rsatkich; u chizma mavzularini batafsil ishlab chiqish darajasi bilan bog'liq;

• **Moslashuvchanlik** – g'oyalar xilma-xilligi va bir fikrdan boshqasiga o'tish qobiliyati; past darajasi cheklangan tafakkurga ishora qiladi;

• **Asillik** – odatiy va tanish g'oyalardan farq qiluvchi yangi, original fikrlarni ilgari surish qobiliyati; u kompozitsiyaning o'ziga xosligi bilan ifodalanadi;

• **Muammoning mohiyatini ko'ra bilish** – vaziyatdagi asosiy muammoni aniqlay olish qobiliyati;

• **Stereotiplarga qarshi turish** – andozaviy fikrlashdan chiqish va yangicha yondasha bilish qobiliyati [12].

Kreativlik va ijodkorlik ko'rsatkichlarini taqqoslab, shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab tegishli narsalar mavjud.

Ijodiy fikrlash, tasavvur va fantaziya badiiy va ijodiy qobiliyatlar majmuasida katta rol o'ynaydi, yangi narsalarni yaratish qobiliyati sifatida ijodkorlik uchun mas'ul bo'lgan ajralmas mulkni shakllantiradi.

Kreativlik – bu g'ayrioddiy g'oyalarni yaratish, an'anaviy fikrlash uslublaridan chetga chiqish va muammoli vaziyatlarni tezda hal qilish qobiliyati.

E.N. Demchenko badiiy qobiliyatlarni va shuning uchun badiiy didni rivojlantirish uchun ma'lum bilim, ko'nikma va malakalar to'plamiga ega bo'lish zarurligini hisobga oladi: "Bolaning rasm chizish qobiliyati, agar ular bu borada zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallasalar, badiiy faoliyat tezda rivojlanadi. Bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi, aksincha, qobiliyatlarni amalga oshirish jarayoniga to'sqinlik qiladi va sekinlashtiradi" [13].

Ushbu nazariy tadqiqotlarning umumlashtirilishi badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirish mezonlaridan biri sifatida badiiy qobiliyatlarning namoyon bo'lishini (shu jumladan, kreativlikni ularning ijodiy namoyon bo'lish darajasi sifatida) va san'at sohasidagi maxsus bilimlarni aniqlashga imkon berdi.

Badiiy did va estetik tafakkur fenomenini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, biz badiiy did va estetik tafakkur quyidagilardan iborat degan xulosaga kelamiz:

- badiiy va estetik idrokning namoyon bo'lishini o'z ichiga olgan ko'p qirrali hodisa;
- insonning axloqiy va estetik fazilatlarining namoyon bo'lishi;
- san'atga qiziqishning namoyon bo'lishi;
- badiiy qobiliyat (shu jumladan kreativlik) va san'at sohasidagi maxsus bilimlarning xususiyatlarining namoyon bo'lishi.

Mazkur maqola talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishini tahlil qilish orqali, bu tushunchalarning o'zaro bog'liqligi va ularning pedagogik ahamiyatini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, badiiy did va estetik tafakkur talabalar rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va ularning shaxsiy hamda ijodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Badiiy did, asosan, san'at asarlarini anglash, baholash va ularning estetik qadrini tushunish qobiliyatidir. Estetik tafakkur esa, kengroq ma'noda, go'zallikni va san'atni anglash, idrok etish va ulardan estetik qoniqish olish jarayonini o'z ichiga oladi. Ushbu ikki tushuncha bir-birini to'ldirib, talabalarning estetik rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot davomida badiiy didni rivojlantirish uchun pedagogik strategiyalar va metodlarni qo'llash, shuningdek, estetik tafakkurni shakllantirishda individual yondashuvlarning ahamiyati ta'kidlandi. Talabalar orasida estetik qiymatlarni va badiiy didni rivojlantirish jarayoni ularning umumiy shaxsiyati va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, ularning o'rganish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, maqola badiiy did va estetik tafakkurning talabalar rivojlanishidagi muhim rolini ochib berdi va badiiy ta'lim jarayonida bunday tushunchalarni hisobga olishning zarurligini ko'rsatdi. Kelajakda bu sohada yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish, yangi metodologiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash badiiy va estetik ta'limni yanada samarali rivojlantirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эстетика: словарь [Текст] / под общ. ред. А. А. Беляева [и др.]. – М.: Политиздат, 2009. – С. 224-225
2. Калинина, Т. В. Педагогическая технология развития художественного восприятия детей 6-7 лет на основе комбинирования элементов языка изобразительного искусства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 – Екатеринбург, 2005. – 209 с.
3. Крупник Е.П. Психологические особенности восприятия образа // Психологический журнал. – 2005. – Т.6. – №3. – С. 150-153.
4. G'azzoliy A.H. Ihyou ulumid-din. – Toshkent: Movarounnahr, 2005. – B. 455
5. Forobiy. *Fozil shahar ahlining fikrlari haqida kitob.* — Toshkent: Fan, 1993. — B. 52.

6. Коган Л.Н. Художественный вкус: опыт конкретно-социологического исследования. - М.: Мысль, 1966.
7. Ibn Sino. Donishnoma (Kitab ash-Shifo'). T.: Fan, 1980
8. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 класс: книга для учителя. - 4-е изд., - М.: Дрофа, 2007. - 159с.
9. Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: Просвещение, 1973 - 208 с.
10. Аманжолов С.А Психолого-физиологические основы индивидуальных различий и его педагогическое значение. Вестник Жезказганского Университета, 2003, №2, - С. 42-45.
11. Тесты Торренса. [Электронный ресурс] - М.: URL: <http://sakhitti.ru/itti/web/odaren74.1.11.html>
12. Torrance E. P. Guiding creative talent — Englewood Cliffs, WJ,: Prentice- Holl.
13. Демченко Е.Н. Воспитание художественного вкуса младших школьников на уроках изобразительной деятельности: дисс. канд. пед. наук: специальность - 13.00.01. 2001. - 181с.

UO'K:31731.3.013(075.8)

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHNING NAZARIY MODELLARI VA ULARNI AMALIYOTGA TATBIQ QILISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17841694>

Axmadaliyeva Dilrabo Xabibullayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Maqolada boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari, ularning mazmun-mohiyati va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Intellektual rivojlanishning psixologik-pedagogik asoslari, zamonaviy ta'lim muhitida interaktiv yondashuvlarning ahamiyati va ularni qo'llash mexanizmlari yoritilgan.*

Калит so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, intellektual rivojlanish, kognitiv faoliyat, nazariy model, pedagogik innovatsiya.*

Аннотация. *В статье анализируются теоретические модели интеллектуального развития в начальном образовании, их сущность и возможности практического применения. Рассмотрены психолого-педагогические основы интеллектуального развития и современные подходы к использованию интерактивных методов обучения.*

Ключевые слова: *начальное образование, интеллектуальное развитие, когнитивная деятельность, теоретическая модель, педагогические инновации.*

Abstract. *The article discusses theoretical models of intellectual development in primary education, their essence and possibilities of practical application. The psychological and pedagogical bases of intellectual development and the importance of interactive approaches in modern education are highlighted.*

Keywords: *primary education, intellectual development, cognitive activity, theoretical model, pedagogical innovation.*

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida intellektual rivojlanishni ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Intellektual rivojlanishning nazariy modellari o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, ularni o'quv jarayonining faol sub'ekti sifatida shakllantirishga xizmat qiladi [1].

Intellektual rivojlanishning nazariy modellari ichida J.Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, L.S.Vygotskiyning sotsiokultural konsepsiyasi, hamda H.Gardnerning ko'p qirrali intellekt nazariyasi alohida o'rin tutadi. Ushbu modellarning boshlang'ich ta'limdagi amaliy

